

УДК: 343.627:347

Сукмановська Лідія Михайлівна –

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри адміністративного права та поліцейської діяльності
Навчально-наукового інституту з підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної поліції
Львівського державного університету внутрішніх справ

Lidiia M. Sukmanovska –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Law and Police Activities,
Educational and Scientific Institute for Training
of Specialists for Criminal Police Units
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Репан Микола Іванович –

старший викладач кафедри адміністративного права і процесу
Навчально-наукового інституту з підготовки
фахівців для підрозділів превентивної діяльності
Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Mykola I. Repan –

Senior Lecturer of
the Department of Administrative Law and Proceedings
Educational and Scientific Institute for Training
of Specialists for Preventive Activities
Dnipro State University of Internal Affairs
(26 Nauky Avenue, Dnipro, 49005, Ukraine)

Дослідження особливостей роботи підрозділів Національної поліції із дітьми, що постраждали від домашнього насильства¹

У статті розглянуто особливості національного законодавства, де закріплено правовий статус дитини, постраждалої від домашнього насильства. Важливим є законодавче закріплення, що постраждалою дитиною є не лише особа, що не досягла 18-річного віку та зазнала домашнього насилля у будь-якій формі, але й така особа, що стала свідком (очевидцем) насилля. Досліджено повноваження, покладені на підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, а також жорстокого поводження з дітьми. Констатовано, що поліцейські реалізують повноваження у заданих сферах із врахуванням позитивних практик та міжнародних стандартів реагування правоохоронних структур на випадки домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми. Проаналізовано, що позитивним є застосування міждисциплінарної моделі надання багатoproфільної допомоги дітям, які постраждали від домашнього насильства або стали свідками/очевидцями його учинення. Також відзначено позитивну практику застосування методик опитування постраждалої дитини «Зелена кімната», що дозволяє провести допит такої дитини в необхідних сприятливих умовах, із застосуванням юридичних процедур, соціального супроводу, психологічної та реабілітаційної допомоги.

¹ Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише автору і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть за них нести відповідальність.

Звернено увагу, що чинне законодавство потребує доповнень, зокрема щодо закріплення застосування поліцейськими ювенальної превенції міждисциплінарної моделі надання допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали його свідками. У законодавстві на поліцію повинно бути покладено прямий обов'язок співпрацювати із іншими фахівцями (соціальними працівниками, психологами, медиками тощо) – в одному місці (центрі захисту дитини за моделлю Барнахус), задля забезпечення кожній постраждалій дитині повної, комплексної та ефективної допомоги та захисту її прав і законних інтересів. Також важливим є спрямування державою зусиль на підвищення кваліфікації поліцейських, що виконують повноваження у сфері захисту прав постраждалих від домашнього насильства дітей. Такі поліцейські зобов'язані володіти методиками інтерв'ювання постраждалої дитини «Зелена кімната» в умовах, що мінімізують та не допускають повторної травматизації психіки дитини, з урахуванням її індивідуально-психологічних та психофізіологічних властивостей.

Ключові слова: постраждала дитина, домашнє насильство, жорстоке поводження з дитиною, підрозділи Національної поліції.

L.M. Sukmanovska, M.I. Repan Study of the Features of the Work of the National Police Units with Children who Have Suffered from Domestic Violence

The article examines the features of national legislation, which enshrines the legal status of a child victim of domestic violence. It is important to establish in the legislation that a child victim is not only a person under the age of 18 who has experienced domestic violence in any form, but also a person who has witnessed (eyewitnessed) violence. The powers of the juvenile prevention units of the National Police of Ukraine in the field of preventing and combating domestic violence and child abuse were investigated. It was found that police officers exercise their powers in these areas taking into account positive practices and international standards for law enforcement response to cases of domestic violence and child abuse. It has been analyzed that the application of an interdisciplinary model of providing multidisciplinary assistance to children who have suffered from domestic violence or have witnessed/witnessed its commission is positive. The positive practice of using the Green Room interviewing methods for a child victim was also noted, which allows such a child to be interrogated in the necessary favorable conditions, with the use of legal procedures, social support, psychological and rehabilitation assistance.

It was noted that the current legislation requires amendments, in particular regarding the consolidation of the application by police of juvenile prevention of an interdisciplinary model of providing assistance to children who have suffered from violence or have become witnesses to it. The legislation should provide for a direct obligation for the police to cooperate with other professionals (social workers, psychologists, doctors, etc.) – in one place (a child protection center based on the Barnahus model), in order to provide each affected child with full, comprehensive and effective assistance and to protect their rights and legitimate interests. It is also important for the state to provide advanced training to police officers who exercise authority in the field of protecting the rights of child victims of domestic violence. Such police officers are required to possess the Green Room interviewing techniques for a child victim in conditions that minimize and prevent re-traumatization of the child's psyche, taking into account their individual psychological and psychophysiological properties.

Keywords: child victim, domestic violence, child abuse, National Police units.

Постановка проблеми. Незалежна демократична Україна декларує розуміння громадськістю необхідності додержання основних прав та свобод людини. У цьому ракурсі домашнє насильство набуває ознак соціально-усвідомленої проблеми. Насильство це антитеза демократії. Домашнє насилля є вагомим порушенням прав та свобод людини: права на життя, фізичної недоторканості, права не бути об'єктом жорстокого, нелюдського чи

такого, що принижує гідність поводження, права на безпечний та здоровий розвиток тощо [1, с. 6]

Останніми роками в нашій державі все більше приділяється увага питанням запобігання і протидії домашнього насильства як одного із болючих соціальних явищ. Ще до широкомасштабного вторгнення спостерігалась розгорнута інформаційна державно-соціальна кампанія, що стосувалась висвітлення проблематики протидії домашньому насильству, анонсування роботи спеціальних служб та

установ, що надають допомогу особам, постраждалим від домашнього насильства. Відбувається спільна діяльність державних та громадських структур із запобігання й протидії домашнього насильства, приділяється немала увага втілення у життя нових законодавчих норм, пов'язаних із реалізацією роботи із кривдниками, що учиняють домашнє насильство.

До протидії домашньому насильству залучається все більше державних та громадських інституцій. Провідним суб'єктом із запобігання та протидії домашньому насильству є Національна поліція, уповноважені підрозділи якої реагують, безпосередньо припиняють правопорушення, пов'язані із домашнім насильством, а також притягають кривдників до юридичної відповідальності за учинені протиправні діяння. Важливою складовою діяльності уповноважених підрозділів органів Національної поліції є робота із дітьми, що постраждали від домашнього насильства й дітьми-кривдниками.

Насильство стосовно дітей є проблемою, існуючою завжди, й скоріше за усе, такою, що буде існувати надалі у сучасному соціумі. На жаль, можна привести такі приклади насильства стосовно дітей як смерть дітей від голоду, смерть дітей від обстрілів та бомбардувань, під час міжнародних військових конфліктів, убивства у таборах для біженців, сексуальне насильство щодо дітей, експлуатація дітей, втягнення до жебракування, проституції, позбавлення житла, їжі, одягу, предметів першої необхідності, коштів для існування, зневажання потреб та інтересів дітей. Найуразливіша та незахищена верства суспільства – діти. Вони повністю залежні від дорослих. Від дій дорослих діти страждають від жорстокого поводження, домашнього насильства, опиняються у зонах воєнних дій тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження повноважень суб'єктів, що здійснюють діяльність із запобігання та протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми присвячені праці: І. Берендеевої, І. Бесаги, А. Благої, І. Глов'юк, К. Гурковської, О. Ковальнової, М. Корнієнка, О. Кочемировської, О. Мердової, С. Романцової, О. Черномаз, Х. Ярмакі.

Метою статті є дослідження особливостей роботи підрозділів ювенальної

превенції Національної поліції України із дітьми, постраждалими від домашнього насильства та жорстокого поводження.

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» внесено зміни до статті 269 КУпАП. Відповідно до них, у разі коли адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП було учинене в присутності малолітньої або неповнолітньої особи, така особа також визнається потерпілою, незалежно від того чи було їй завдано шкоду цим правопорушенням й на неї поширюються права потерпілої особи [2].

Аналогічне пояснення знаходимо й у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», де постраждалою дитиною законодавець вважає особу, що не досягла 18-річного віку та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства [3].

Постраждала дитина наділена усіма правами постраждалої особи, реалізація яких повинна здійснюватись із забезпеченням врахування найкращих інтересів дитини, її вікових особливостей, статі, стану здоров'я, фізичного й психічного розвитку. Закон передбачає на час подолання причин та наслідків домашнього насильства можливість влаштування дитини до родичів, сім'ї патронатного вихователя, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, притулку для дітей, інших установ, де створені належні умови для проживання, виховання, навчання й реабілітації дитини, у випадку, коли постраждала від домашнього насильства дитина не може продовжувати проживати зі своїми батьками (законними представниками) [3].

Жорстоке ставлення до дитини та зневажання її інтересів набувають різних форм та різновидів, однак їхніми наслідками завжди виступають значна шкода здоров'ю, розвитку та соціалізації, загроза життю та здоров'ю дітей, та навіть смерть.

Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які

постраждали від жорстокого поводження, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 законодавчо закріплені терміни жорстокого поводження з дитиною та загрози життю або здоров'ю дитини.

Так, жорстоким поводженням з дитиною визнаються будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля над дитиною, зокрема домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди щодо дитини, у тому числі вербування, переміщення, переховування, передача або одержання дитини, учинені з метою її експлуатації із застосуванням обману, шантажу чи уразливого стану дитини [4]. Загрозою життю чи здоров'ю дитини вважаються обставини, котрі можуть призвести або призвели до тяжких наслідків для життя, стану здоров'я та розвитку дитини, у тому числі тяжкої, зокрема невиліковної хвороби, тілесних ушкоджень або заподіяння шкоди нормальному фізичному, психічному розвитку дитини, внаслідок чого вона потребує допомоги [4].

Реалізація заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, учиненому дітьми та стосовно дітей, а також жорстокому поводженню щодо дітей відповідно до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, затвердженої Наказом МВС України № 1044 від 19.12.2017 р. здійснюється підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України [5].

Аналізуючи основні повноваження підрозділів ювенальної превенції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, варто звернути увагу на такі як: ужиття заходів щодо запобігання та припинення домашнього насильства щодо дітей; притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх у віці від 16 до 18 років, що учинили домашнє насильство; затримання дітей, залишених без нагляду, та тримання їх не більше ніж 8 годин у спеціально відведених для цього приміщеннях до передачі їх батькам (законним представникам) чи до влаштування їх до закладів згідно із законодавством; здійснення ознайомлювальних, попереджувальних та виховних бесід із дітьми та їхніми батьками (законними представниками) задля усунення причин та умов, що сприяли учиненню домашнього насильства; відвідування

дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, за місцем їхнього проживання спільно із представниками служби у справах дітей для перевірки умов проживання; здійснення виклику дітей, їхніх батьків (законних представників) в ході провадження у справі про домашнє насильство; долучення до корекційних та просвітницько-профілактичних програм дітей; повідомлення місцевим органам державної влади про батьків (законних представників), що вчиняють домашнє насильство, жорстоке поводження щодо дітей, не виконують обов'язки із їх виховання; ініціюють перед службами у справах дітей, відділами охорони здоров'я місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування можливість направлення дитини до відповідного закладу з приводу надання психологічної, медичної, іншої необхідної дитині допомоги; здійснення індивідуально-профілактичних заходів щодо дітей, схильних до вчинення домашнього насильства; реагування на факти домашнього насильства, вчиненого дітьми або стосовно дітей [5].

Виявивши випадок жорстокого поводження щодо дитини, поліцейський ювенальної превенції: приймає заяву або складає протокол прийняття усної заяви від дитини (якщо така дитина не досягла 16-річного віку – від батьків, законних представників дитини чи іншої дорослої особи, що не причетна до учинення насильницьких дій щодо дитини); складає рапорт про виявлений випадок насильства щодо дитини; уживає заходів із внесення інформації до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події; при існуванні загрози життю чи здоров'ю дитини вживає заходів із термінового вилучення дитини з сім'ї (закладу) й подальшого влаштування дитини [6].

У випадку, якщо в ході проведення оцінки рівня безпеки дитини виявлено (підтверджено) загрозу її життю або здоров'ю, така дитина негайно доправляється до установи системи охорони здоров'я для здійснення та фіксації результатів медичного огляду, проведення судово-медичного обстеження, надання відповідної медичної допомоги, зокрема стаціонарного лікування або ж згідно п. 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом

прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р. тимчасово влаштована [7].

Позитивною є практика поміщення постраждалої дитини до спеціалізованої установи – центру захисту дитини Барнахус. Це міждисциплінарна модель надання допомоги дітям, постраждалим від насилля або стали його очевидцями. Така модель передбачає надання постраждалій дитині комплексної допомоги та захисту її прав шляхом співпраці різних фахівців: правоохоронців, психологів, медиків, працівників соціальної сфери та ін. Важливим є захист постраждалих дітей від повторної віктимізації й травматизації під час провадження розслідування випадків жорстокого поводження. Середовище Барнахус побудоване із дотриманням важливих принципів: дитиноцентричності, міждисциплінарності, дружнього до дитини середовища, уникнення повторної травматизації та конфіденційності. Таким чином, у центрах захисту соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які є постраждалими або стали свідками насилля за моделлю Барнахус, їм комплексно може бути надана психологічна, медична, правова, соціальна та інші види допомоги. Наразі в Україні існує 13 таких центрів захисту дитини, найближчим часом планується відкриття такого ж центру у м. Львові [8].

Станом на сьогодні правовий статус центрів захисту дитини за моделлю Барнахус не є конкретизованим. Такі центри визнаються спеціалізованими службами для підтримки постраждалих осіб. Водночас не є закріпленим обов'язок поліцейських ювенальної превенції із застосування такої міждисциплінарної моделі надання допомоги дітям, які постраждали від насилля або стали його свідками (там де вона в Україні є запровадженою). На нашу думку задля забезпечення кожній постраждалій дитині повної, комплексної та ефективної допомоги та захисту її прав і законних інтересів на поліцію ювенальної превенції повинно бути покладено прямий обов'язок співпрацювати із іншими фахівцями (соціальними працівниками, психологами, медиками тощо) – в одному місці (центрі захисту дитини за моделлю Барнахус). Такі центри є ефективним інструментом захисту дітей від насилля та забезпечення їх прав. А поліцейські повинні бути частиною цілісної

системи, спрямованої на захист дітей від повторної віктимізації та травматизації під час розслідування кожного випадку домашнього насилля чи жорстокого поводження з дитиною.

Також звертаємо увагу на необхідності законодавчої регламентації володіння поліцейськими ювенальної превенції методиками інтерв'ювання постраждалої дитини «Зелена кімната».

«Зелена кімната» є спеціально організованою системою заходів, метою якої є забезпечення законності, гуманності та ефективності кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом або перебуває у контакті із законом. Опитуючи дитину, постраждалу від домашнього насилля або жорстокого поводження, у такій кімнаті, є можливість запобігти повторній віктимізації та травмування психіки такої дитини у ході процесуальних й слідчих дій, із використанням спеціальних методик, створення комфортної психологічної атмосфери, із застосуванням спеціалізованого технічного обладнання, що дає можливість коректно вести відеозйомку процесуальних дій і використовувати відеозапис у подальшому в ході розслідування та розгляду справи в суді, без повторних допитів. Така робота організовується індивідуально щодо кожної постраждалої дитини із врахуванням її вікових, фізичних та психічних особливостей [9].

Важливим є спрямування державою зусиль на підвищення кваліфікації поліцейських, що виконують повноваження у сфері захисту прав постраждалих від домашнього насилля дітей. Такі поліцейські зобов'язані володіти методиками інтерв'ювання постраждалої дитини «Зелена кімната» в умовах, що мінімізують та не допускають повторної травматизації психіки дитини, з урахуванням її індивідуально-психологічних та психофізіологічних властивостей.

Висновки. Домашнє насилля та жорстоке поводження із дітьми є поширеними правопорушеннями, спрямованими проти життя, здоров'я, честі та гідності дитини. Вони завдають колосальних та часто незворотних наслідків для фізичного та психічного здоров'я підростаючого покоління. Підрозділи ювенальної превенції Національної поліції є провідними суб'єктами, що реагують на такі злочини й правопорушення

щодо дітей, а також здійснюють усіх необхідних заходів для забезпечення захисту та законних інтересів кожної постраждалої дитини. Позитивним в Україні є врахування поліцейськими практик та міжнародних стандартів реагування правоохоронних структур на випадки домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, зокрема застосування міждисциплінарної моделі надання багатопрофільної допомоги дітям, які постраждали від домашнього насильства або стали свідками/очевидцями його учинення

Барнахус. Окрім цього, позитивною є практика застосування методик опитування постраждалої дитини «Зелена кімната». Законодавством на поліцію повинно бути покладено прямий обов'язок співпрацювати із іншими фахівцями (соціальними працівниками, психологами, медиками тощо) – в одному місці (центрі захисту дитини за моделлю Барнахус), задля забезпечення кожній постраждалій дитині повної, комплексної та ефективної допомоги та захисту її прав і законних інтересів.

Список використаних джерел:

1. Методичний посібник для фахівців, які впроваджують типову програму для кривдників: теоретична частина. Київ, 2020. 316 с. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/471033.pdf>.
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 22 травня 2024 року № 3733-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3733-20#Text>.
3. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 грудня 2017 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text>.
4. Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text>.
5. Інструкція з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України: Наказ МВС України № 1044 від 19.12.2017 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text>.
6. Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text>.
7. Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#Text>.
8. Центр захисту дитини за моделлю «Барнахус» у Львівській області стане чотирнадцятим в Україні: що варто знати про його роботу. Львівська обласна військова адміністрація. Офіційний вебсайт. Електронний ресурс. URL: <https://loda.gov.ua/news/128096>.
9. Методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми за методикою «Зелена кімната» для слідчих та ювенальних поліцейських. Київ, 2021. 48 с.

References:

1. Methodychnyi posibnyk dlia fakhivtsiv, yaki vprovadzhuut tyrovu prohramu dlia kryvdnykiv: teoretychna chastyna. Kyiv, 2020. 316 s. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/471033.pdf>.
2. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta inshykh zakoniv Ukrainy u zv'iazku z ratyfikatsiieiu Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok

i domashnomu nasyilstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy: Zakon Ukrainy vid 22 travnia 2024 roku № 3733-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3733-20#Text>.

3. Pro zapobihannia ta protydiu domashnomu nasyilstvu: Zakon Ukrainy vid 7 hrudnia 2017 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text>.

4. Poriadok zabezpechennia sotsialnoho zakhystu ditei, yaki perebuvaiut u skladnykh zhyttievykh obstavynakh, u tomu chysli ditei, yaki postrazhdaly vid zhorstokoho povodzhennia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 chervnia 2020 r. № 585. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text>.

5. Instruksiia z orhanizatsii roboty pidrozdiliv yuvenalnoi preventsii Natsionalnoi politsii Ukrainy: Nakaz MVS Ukrainy № 1044 vid 19.12.2017 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text>.

6. Poriadok zabezpechennia sotsialnoho zakhystu ditei, yaki perebuvaiut u skladnykh zhyttievykh obstavynakh, u tomu chysli ditei, yaki postrazhdaly vid zhorstokoho povodzhennia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 chervnia 2020 r. № 585. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text>.

7. Poriadok provadzhennia orhanamy opiky ta pikluvannia diialnosti, pov'iazanoi iz zakhystom prav dytyny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 866 vid 24.09.2008 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#Text>.

8. Tsentr zakhystu dytyny za modelliu «Barnakhus» u Lvivskii oblasti stane chotyrynadtsiatym v Ukraini: shcho varto znaty pro yoho robotu. Lvivska oblasna viiskova administratsiia. Ofitsiinyi vebсайт. Elektronnyi resurs. URL: <https://loda.gov.ua/news/128096>.

9. Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii roboty z ditmy za metodykoiu “Zelena kimnata” dlia slidchykh ta yuvenalnykh politseiskykh. Kyiv, 2021. 48 s.